

Она тили дарсларида полиз ва сабзавот экинлари билан боғлиқ турғун иборалардан фойдаланиш.

Мамаюсупова С.М.

ЖДПУ катта ўқитувчиси

Болиева М.А

ЖДПУ 2-босқич магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада полиз ва сабзавот экинлари билан боғлиқ турғун иборалардан она тили дарсларида фойдаланиш усуллари ҳақида фикрлар берилган.

Annotation:

This article provides ideas on ways to use idioms related to rice and vegetable crops in native language classes.

Аннотация:

В этой статье представлены идеи о том, как использовать идиомы, связанные с рисом и овощными культурами, на уроках родного языка .

Калит сўзлар: фразеология, лексема, бирикма, луғавий, ишончсиз, стилистикаси.

Фразеология назариясининг илк тадқиқотчиси Шарль Балли ҳисобланади. У ўзининг “Француз стилистикаси” номли асарига сўз бирлашмалари, яъни фразеологизмларни тадқиқ этувчи махсус боблар киритган эди. Олим фразеологик бирлашмаларнинг ташқи (ишончсиз ёки шунчаки алдамчи) ва ички (асл баҳо, белги) хусусиятларини бир-бирдан фарқлаган эди. Унинг таълимотига кўра, бундай бирлашмаларнинг структурал хусусиятлари ташқи белгилари, семантик табиати эса унинг ички белгилари сифатида ажратилганлиги билан характерлидир. Олимларимиз фразеология асосан фразеологик бирлашмаларнинг семантик табиатини, ички белгиларини ўрганиш билан шуғулланиши лозим деган ўринли фикрларни айтиб ўтишган. Бу борадаги тадқиқотларда **фразеологик** бирликларнинг шаклланиши, бу бирликларнинг ўзига хос белгилари, тараққиёти, услубий жиҳатлари, этимологик хусусиятлари, айрим тиллар иборалари билан қиёсланиши сингари масалалар тадқиқ этилган. Бу борада, айниқса, Ш.Раҳматуллаев, Б.Ўлдошев, А.Маматов, Ш.Алмаматова ва бошқа тилшуносларнинг хизматлари катта. Нутқимизда қўлланадиган фразеологик бирликлар тилда тайёр ҳолда мавжуд бўлиб, улар ифода этган маънолар бир бутун тарзда акс этиши билан характерланади. Шунинг учун улар таркибидаги лексемалар ўзининг асосий маъносини йўқотиши, айрим ҳолларда фақат маълум семаларинигина сақлаши мумкин. Биз ушбу мақолада ўзбек тилидаги турғун ибораларнинг семантик хусусиятларига тўхталиб ўтамиз. Мазкур фразеологик

бирликларнинг маъно доирасидаги таъсирчанлиги, эмоционал бўёқдорлиги уларнинг сўзлар билан таққосланиши орқали аниқ намоён бўлади.

Масалан:

Уй томондан садо бўлмагач, тарвузи қўлтиғидан тушган одам кепатасида кўчага чиқдилар. Бу фразема орқали тарвуз лексемасига хос бўлган асосий белгилар (силлиқлиги, тузсизлиги ва шакли (юмалоқлиги), семалари кўрсатилган. Фраземани ўз маъносида оладиган бўлсак, тарвузини қўлтиқлаб юриб бўлмаслиги ва силлиқлик хусусиятларини сиртга олишимиз керак. Бу лексеманинг айнан шу хусусиятлари фраземанинг кўчма маъносига асос қилиб олинган яъни умиди пучга чиқиб бўшашмоқ маъносида:

Айнан шу жиҳатдан фраземадаги кўчма маъно учун характерли хусусият сифатида қўлланилган.

Туриш турмушингни кўрсат, яширма! Шу билан қўйнингни пуч ёнғоққа ҳам тўлдирма.

Юқоридаги фраземада асосий сема “Пуч ёнғоқ” бирикмасида мужассамлашган. Фраземанинг тўлиқ маъноси “Ёлғон ваъдалар билан алдамаслик, яъни ёлғон ваъда пуч ёнғоққа қиёсланапти. Бунда асосан ёнғоқ лексемасига хос бўлган “Мағзи пучлик” семаси фраземанинг кўчма маъносига асос қилиб олинган. Ёнғоқ мевасининг ичида мағзи пучлари бўлганидек, инсонлар орасида ҳам ёлғон ваъда берадиганлари борлиги назарда тутилган”.

Бу томонини сўрамангиз, анови икки интернет, чакана-чукана мактабларни қўя туриб кўзимизнинг қорачиғидек муҳим бўлгон дорулмуаллимидан бир шингил сўзлаб ўтайин.

Фразема “Бир шингил” бирикмаси бўлиб узумга хос бўлган семани ифодалайди. Гапда фразема ифодаловчи бўлган кўчма маъно жиндик, қиттак, жуда оз гап. Бир шингил узум оз миқдорликни ташкил этади. Мана шу бир шингилга хос

оз миқдорлиликни иборага хос кўчма маънони ҳосил қилиш учун муҳим ҳисобланади.

Тушунсангизчи “Олма пиш, оғзимга туш” деб ўтираверсак, ҳали икки чоракдан қарз бўлибсизку, ҳа демай беш чорак, ўн чоракдан қарз бўласиз-қулоғингизгача қарзга ботасиз, унда нима бўлади?

“Олма пиш, оғзимга туш” фраземаси бирор ишнинг меҳнат қилмай, машаққатсиз, ўз-ўзига рўёбга чиқишни кутмоқ деган маънода қўлланган. Бу бирикмада қўлланган олма лексемасига хос пишиб, етилиш даври юзага чиқиш мумкин бўлган семани англатиш учун асос қилиб олинган. Бундан ташқари олмага хос бўлган яна бир жиҳат меваси фарқ пишиб етилганда олмалар пишиб, тагига тўкилади. Фразеологик бирикманинг маъносидан келиб чиқадиган бўлсак, ушбу жиҳат ҳам асосий семани юзага чиқишда муҳим аҳамиятга эга.

Мен баланд пошналик туфли кийганимда “Отанг ким-ошқовоқ, онанг ким-носқовоқ, сенга ким қўйибди товонли туфли кийишни!”-деб масҳара қилган эди.

Бу гапдаги фразеологик бирикма аждодларининг насл-насаби паст деган маънони ифодалайди. Одатда, ошқовоқ ва носқовоқ ўсимликларининг мевасини ичи бўш, ковак бўлади. Мияси бўш, фаросатсиз инсонларга нисбатан ҳам ошқовоқ лексемалари ишлатилади. Юқоридаги фразеологик бирикманинг кўчма маъноси учун шу хусусият муҳим роль ўйнайди.

Нонушта қилиб олсак бўларди, Муҳиддин, қорин ҳам пиёзнинг пўстидек бўлиб кетди.

Фразеологик бирикма “пиёзнинг пўстидек бўлиб кетмоқ” ўта даражада очқамоқда деган деган маънони ифодалаган. Фраземанинг маъно ифодалашда асосий аҳамияти “пиёзнинг пўсти” га қаратилган. Пиёз пўстининг асосий хусусияти, унинг юпқалигидир.

Бу фразеологик бирикмадаги англатилиши лозим бўлган маъно одамнинг қорни очгандаги ҳолатини пиёзнинг пўстига, яъни унинг юпқалигига муболағали тарзда ўхшатилишидир.

Асакада “бир қоп ёнғоқдай шалдир-шулдир қиз” деб ном чиқарган шаддо
Ҳайри ҳар куни кўриб юргани Назокатни бугун бошқачароқ севиб қолди.

Гапдаги фразеологик бирикма англатган асосий кўчма маъно “Бор гапни очик кўнгиллик, хушчақчақлик билан тўкиб соладиган”. Бирикманинг варианты бир қоп ёнғоқ бирикмасидир. Фразеологик бирикманинг асосий кўчма маъноси учун ёнғоқ лексемасига хос бўлган белги, “қуруқлиги”, қопга солинганда “шалдираши” муҳим ҳисобланади. Яъни шахс характеридаги кўнгилда кири йўқлиги, очик кўнгиллик хислатлари бирикма орқали очиб берилган. Бунда ёнғоққа хос бўлган яна бир хислатни ҳисобга олишимиз керак. Мевасининг вазни енгил бўлади. Юқоридаги кўнгилдагини тўкиб соладиган жиҳатга эга бўлувчи инсонларни табиатига ишора қилинган.

Юқоридаги мевалар номларини ифодаловчи лексемаларга хос сейрим семалари хусусида сўз юритадиган бўлсак, эътироф этиладиган семалар орасида “мазалилик”, “ширинлик”, “фойдалилик” сўзларининг мавжудлигини кузатиш мумкин. Шунга кўра фразеологик бирикмаларда ҳам англатилиши зарур бўлган кўчма маънони юзага чиқаришда мавжуд нарсаларнинг энг характерли белгиси назарда тутилади.

Бола-да мурти сабза уриб қолган бўлса ҳамки, болалигини қўймайди беҳига хуши кетди. Бу гапда келтирилган фразеологик бирикма “сабза урмоқ” бирикмасидир. Гапда англатилган маъноси “ўсиб чиқа бошламоқ” ҳисобланади. “сабза урмоқ” бирикмасининг ўз маъноси “ер сатҳини кўм-кўк ўтлар бўлиб қоплай бошлаши” бўлиб, ўсимликка хос хусусият кўкармоқ маъноси орқали ифодаланган. Гап таркибида эса бу маъно эркак кишининг энди ўсиб чиқа бошлаган муртига нисбатан кўчирилган ва кўчма маъно ҳосил қилган. Ўсимликка хос сема бу бирикмада мавжуд бўлганлиги учун ўсимликлар номи ифодаланган иборалар таркибига

киритишимиз мумкин. Бу фразеологик бирикманинг сабза урмоқ, сабза отмоқ вариантлари мавжуд.

Фразеологизмлар тузилиши, лексик-семантик, функционал-услубий ва синтактик вазифалари, шунингдек, ўзига хос шаклланиш хусусиятига эга эканлиги билан лексика юқори, гапдан қуйи сатҳда турувчи тил ҳодисаси сифатида тилшунос олимларнинг эътиборини тортиб келади.

Муҳими бу ишларда фразеологизмлар луғавий бирлик сифатида ўрганилиши зарур эканлиги асослаб берилди. Тадқиқотларда билдирилган фикр-мулоҳазалар ва улардан келиб чиққан хулосалар фразеологизмларни семантик, грамматик, стилистик жиҳатдан ўрганиш имкониятини яратган. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, фразеологизмлар кўпроқ семантик жиҳатдан таҳлил қилишга асосланилади. Шундай экан, фраземалар тилнинг бойлиги сифатида мавжуд бўлган, нутқнинг таъсирчанлигини, ранг-баранглигини кўрсатишга хизмат қилади. Бундай ифода усули бошқа тил бирликларида тўла қамраб олинмайди. Ҳар қандай фикрнинг коннотатив (кўчма) усул билан ифодаланиши турли бирликларда фонема, морфема, лексемаларда ҳам учрайди, аммо фраземаларнинг барчаси шу усул билан кўзга ташланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг қисқача фразеологик луғати. Тошкент: Фан, 1964.
2. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. Тошкент: Ўқитувчи, 1978